

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВЕДКИ УРАНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Исломбек Ядгаров

Руководитель группы по внедрению стандартов оценки активов и запасов
Государственного предприятия «Навоийуран»

E-mail: I.Yadgarov@navoiyuran.uz

Тел: +998998053003

Б. И. Мирходжаев

Рецензент заместитель начальника отдела
мониторинга ресурсов и резервов ГП «Навоийуран»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14809392>

Аннотация. Рассмотрены основные геофизические методы, используемые для разведки урановых месторождений, включая радиометрические, магнитные, гравиметрические и геоэлектрические подходы. Отмечены их преимущества с точки зрения экономической эффективности и экологической безопасности. Обоснована важность применения интегрированных подходов для повышения точности прогнозов и минимизации воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: уран, геофизика, радиометрия, магнитометрия, гравиметрия, электроразведка, экологическая безопасность.

GEOPHYSICAL METHODS FOR EXPLORATION OF URANIUM DEPOSITS

Islombek Yadgarov

Head of the group on implementation of asset and reserve valuation standards of the
State-owned Enterprise «Navoiuran»

E-mail: I.Yadgarov@navoiyuran.uz

Phone: +998998053003

B. I. Mirkhodjaev

Reviewer - Deputy Head of the Resources and
Reserves Monitoring Department of «Navoiuran» SoE

Annotation. The main geophysical methods used for exploration of uranium deposits, including radiometric, magnetic, gravimetric and geoelectric approaches are considered. Their advantages in terms of economic efficiency and environmental safety are noted. The importance of using integrated approaches to improve the accuracy of forecasts and minimize environmental impact is substantiated.

Key words: uranium, geophysics, radiometry, magnetometry, gravimetry, geoelectric methods, environmental safety.

URAN KONLARINI QIDIRISHNING GEOFIZIK USULLARI

Исломбек Ядгаров

«Навоийуран» давлат корхонаси активлари ва захираларини баҳолаш
стандартларини жорий этиш гуруҳи раҳбари

E-mail: I.Yadgarov@navoiyuran.uz

Тел: +998998053003

Б. И. Мирходжаев

Такризчи -«Навоийуран» ДК ресурслари ва захиралари
мониторинги бўлими бошлиғи ўринбосари

Annotatsiya. Uran konlarini razvedka qilishda qo'llaniladigan asosiy geofizik usullar, shu jumladan radiometrik, magnit, gravimetrik va geoelektrik yondashuvlar ko'rib chiqilgan.

Ularning iqtisodiy samaradorlik va ekologik xavfsizlik nuqtayi nazaridan afzalliklari qayd etildi. Prognozlarning aniqligini oshirish va atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirish uchun integratsiyalashgan yondashuvlarni qo'llash muhimligi asoslandi.

Tayanch so'zlar: uran, geofizika, radiometriya, magnitometriya, gravimetriya, elektrorazvedka, ekologik xavfsizlik.

Введение. Уран, как стратегический ресурс, играет важнейшую роль в энергетической отрасли. Современные технологии разведки урановых месторождений требуют применения высокоточных и экономически эффективных методов. Геофизические исследования занимают центральное место в этом процессе благодаря способности выявлять подповерхностные особенности месторождений на основе физических параметров горных пород.

Основные методы разведки.

1. Радиометрические методы. Радиометрия остаётся одним из самых популярных методов при поиске урановых руд. Этот подход базируется на измерении природного гамма-излучения, связанного с присутствием радиоактивных элементов, таких как уран-238. Например, Hawkes (1957) описал эффективность использования гамма-съёмки для выявления аномалий радиоактивности в осадочных породах [1].

2. Магнитометрия. Магнитные исследования помогают оценивать магнитные свойства пород, часто связанные с минералами, ассоциированными с ураном. Данный метод особенно эффективен для выявления глубинных структур, играющих роль ловушек для рудных тел [2].

3. Гравиметрия. Гравитационные методы применяются для определения плотностных аномалий, указывающих на наличие рудных тел. Telford и соавторы (1990) подчеркнули значимость гравиметрии при изучении тектонических структур, связанных с месторождениями урана [3].

4. Геоэлектрические методы. Электроразведка, включая метод вызванной поляризации (IP), обеспечивает более детальное картирование рудных тел. Этот метод широко используется для уточнения положения рудоносных горизонтов и их геометрии. Пример успешного применения описан в работе Reynolds (1997) [4].

Экологические аспекты. Геофизические методы не только минимизируют затраты, но и снижают воздействие на окружающую среду, поскольку исключают необходимость бурения большого количества разведочных скважин. По данным International Atomic Energy Agency (2003), применение таких методов позволяет существенно уменьшить объёмы разрушительных вмешательств в природные экосистемы [5].

Заключение. Геофизические исследования остаются незаменимым инструментом в разведке урановых месторождений. Совмещение различных методов позволяет повысить точность прогнозирования и сократить экономические и экологические риски. Дальнейшее развитие технологий, включая интеграцию с искусственным интеллектом и спутниковыми данными, открывает новые горизонты для эффективного освоения стратегических ресурсов.

References:

1. Hawkes, H.E. (1957). Principles of geochemical prospecting. New York: U.S. Government Printing Office.
2. Telford, W.M., Geldart, L.P., & Sheriff, R.E. (1990). Applied Geophysics. Cambridge University Press.
3. Dobrin, M.B. (1976). Introduction to Geophysical Prospecting. McGraw-Hill.
4. Reynolds, J.M. (1997). An Introduction to Applied and Environmental Geophysics. Wiley.
5. International Atomic Energy Agency. (2003). Guidelines for Radioactive Waste Management. Vienna: IAEA.